

ОБЗОР МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ СТОЧНЫХ ВОД ПРИ УСЛОВИИ МНОГОТОЧЕЧНОГО СБРОСА ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

© 2025 Панарин В.М., Маслова А.А., Рылеева Е.М., Браун В.А.

Отражены принципы, на основе которых осуществляется обратная связь между результатами математического моделирования процессов трансформации загрязняющих веществ в водотоках и данными режимных и специальных наблюдений, проводимых в режиме реального времени. При необходимости данные наблюдений корректируются с учетом результатов моделирования. Рассматриваются приоритетно эффективные и простые инструменты для прогнозирования качества водных объектов на примере искусственных нейронных сетей. В условиях неблагоприятной экологической ситуации встает актуальная проблема оценки состояния поверхностных вод, в которые попадают сточные воды от химических и металлургических предприятий, что возможно при более детальном оценивании и контроле изменения качества воды по длине водных объектов с оценкой влияния на это качество отдельных источников ЗВ.

Ключевые слова: контроль сточных вод, многоточечный сброс, модель прогнозирования, турбулентная диффузия, створ реки, входные и выходные данные, искусственные нейронные сети, трансформация ЗВ, математическое моделирование, измерительная станция.

Введение. Загрязнение водных объектов и окружающей среды в целом легкоокисляемыми органическими веществами возможно путем поступления в них сбросов производственных сточных вод различных отраслей промышленности: так, в производственных сточных водах химической промышленности наиболее характерными загрязняющими веществами (ЗВ) являются фенолы, синтетические поверхностные вещества, сложные органические соединения и комплексы тяжелых металлов (Hg, Fe, Zn, Pb).

В большинстве случаев точки наблюдения за водными объектами расположены так, чтобы охватить максимальное количество загрязняющих и биогенных веществ, которые попадают в реки со всей площади водосбора. Это позволяет оценить влияние хозяйственной и производственной деятельности на состояние водных объектов и определить их загрязнение.

В настоящее время перед нами встает проблема неточности расчетов и использования поправочных коэффициентов в математической модели для характеристики скорости трансформации загрязняющих веществ (ЗВ). Результаты моделирования могут быть неточными из-за влияния неучтенных источников поступления ЗВ. Это, в свою очередь, создает трудности в оценке и контроле качества поверхностных сточных вод.

Подходы и методы прогнозирования и оценки сточных вод. Методы контроля за сбросом сточных вод с загрязняющими веществами включают в себя: перечень абонентов, для объектов которых установлены НДС. При этом НДС устанавливались для определенных категорий абонентов согласно Постановлению Правительства РФ от 18.03.2013 № 230. Такой контроль будет проводиться в тех случаях, когда визуально можно обнаружить вещества, материалы, отходы и/или сточные воды, запрещенные к сбросу в ЦСВ (централизованную систему водоотведения). Контроль может осуществляться как в плановом, так и во внеплановом режиме. Плановый контроль проводится не чаще одного раза в календарный месяц и реже одного раза в календарный год [1].

В последние десятилетия методы прогнозирования стали более точными и эффективными, объединяя фактические данные и математические модели. Основная идея данного подхода заключается в создании математического инструментария, который поможет разделить информацию об изменениях в состоянии системы и её подсистем в зависимости от масштабов возникающих возмущений. Это позволит выделить наиболее значимые экологические процессы, связанные с водными биологическими ресурсами (ВБР), на основе заранее установленных критериев информативности.

В работах Наумова В.А. представлена математическая модель прогнозирования сбросов загрязняющих веществ предприятия в водные объекты, на точность распространения взвешенных примесей из точечного источника которого оказывает влияние коэффициент турбулентной диффузии дисперсной примеси и гидравлической крупности частиц. Специфика данных прогнозирований состоит в том, что в постановках задач необходимо учитывать обширный спектр взаимодействующих процессов (физических, химических, биологических) заданного (производственный участок и его окрестности в радиусе около 5 км) пространственно-временного масштаба [2].

Для аппроксимации процесса смешения и разбавления поступающих в водоток ЗВ использовано решение уравнения турбулентной дисперсии для одномерной плоской задачи точечного стационарного сброса ЗВ в русло реки с прямоугольным поперечным сечением. Для перехода к любому объему поступающих в водоток водных масс их можно рассматривать как условный многоточечный сброс.

При исследовании процессов турбулентной диффузии в естественных водоемах со сложной морфологией при переменных граничных условиях этот чрезвычайно мощный математический аппарат становится громоздким и потому теряет свое главное преимущество в простоте.

$$\frac{dC}{dt} + V_x \frac{dC}{dx} + V_y \frac{dC}{dy} + V_z \frac{dC}{dz} = \frac{d}{dx} \left(D_x \frac{dC}{dx} \right) + \frac{d}{dy} \left(D_y \frac{dC}{dy} \right) + \frac{d}{dz} \left(D_z \frac{dC}{dz} \right) - F(s), \quad (1)$$

где C – концентрация загрязнения, мг/л; t – время, с; x – горизонтальная координата, м; y – поперечная координата, м; z – вертикальная координата, м; V_x, V_y, V_z – компоненты вектора скорости, м/с; D_x, D_y, D_z – коэффициенты турбулентной диффузии по соответствующим направлениям; $F(S)$ – функция, характеризующая разложение загрязнения.

Уравнение (1) можно использовать в случае, когда распределение концентрации по живому сечению потока близко к равномерному. Однако это условие не выполняется, если в отдельных точках течения имеются области с повышенной концентрацией примеси, что приводит к ее неравномерному распределению по сечению. Такая картина наблюдается при поступлении в водоток загрязнений с производственными стоками, когда более высокие концентрации будут у берегов [3].

Помимо турбулентной диффузии, грунт переносится из одной части потока в другую за счёт конвекции. В упрощённом описании, когда конвективными процессами пренебрегают из-за извилистости реки и других факторов, приходится вносить поправки с помощью так называемого эффективного коэффициента диффузии, который учитывает все процессы. В работе Клеванного К.А. [4] дано описание используемых моделей, приведено описание расчёта мощностей источников загрязнения, обоснована возможность выполнения расчётов при задании средневзвешенной скорости оседания грунта, состоящего из частиц различных диаметров.

Так, программный комплекс для ПК «ГХМ-трансформ ЗВ» предназначен для проведения моделирования изменения концентраций ЗВ по длине водотока. Вводятся исходные данные задачи, определяющие параметры водного объекта, источников ЗВ, интенсивность протекающих процессов, где основной характеристикой задачи является понятие створа реки.

В контрольных створах, помимо уже имеющихся вертикалей наблюдения, обязательно дополнительно планируют отбор проб воды в самой загрязнённой струе. Загрязнённая струя в фоновом створе, сточные воды, воды притока, а также воды в каждом загрязнённом сегменте, перенесённые в узловой створ из замыкающего створа вышележащего участка реки разбивается на несколько условно точечных выпусков в виде сегментов в створе реки. Если требуется моделирование для получения более точной информации о трансформации загрязняющих веществ вдоль реки на относительно небольших участках, планируют и проводят рекогносцировочные наблюдения. В ходе этих наблюдений отбирают пробы воды, учитывая время, необходимое загрязнённым массам воды, чтобы пройти между контрольными створами, а также максимальные скорости течения реки (например, для оценки влияния сброса сточных вод конкретного предприятия на качество речной воды). Это может быть хорошо отражено на примере оценок влияния сбросов сточных вод на качество верхнего течения р. Дон с её притоками.

Значительная часть экспериментальных данных по поперечному рассеиванию примеси в водотоках согласуется с эффективным коэффициентом $D_{э1}$. Данный коэффициент определяется в следующем виде [5]:

$$D_{э1} = 0,15 \frac{U_{cp} H \sqrt{g}}{C},$$

где U_{cp} – средняя скорость водотока, м/с; H – постоянная глубина, м; C – коэффициент Шези.

Целевые функционалы, используемые для объединения прогнозов, основанных на моделируемых функциях состояния и направляющих фазовых подпространствах, формируются по аналогии с функционалами, применяемыми для усвоения данных в моделях процессов. Они отражают степень отклонения искомой функции состояния от заданных векторов «фд», обеспечивая при этом минимизацию суммарной неопределенности в моделях процессов и входных данных для расчета сценариев моделирования. Например, целевой функционал для комплексирования функций состояния, рассчитываемых по численной модели процессов и соответствующих элементов НПФ в режиме усвоения можно записать в следующем виде:

$$\Phi_k(\phi) = \int_{Dt} F_k(\phi) X_k(x, t) dDdt \equiv (F_k, X_k), \quad X_k \subset Q^*(Dt), \quad k = \overline{1, Kc},$$

где $F_k(\phi)$ – оцениваемые функции заданного вида, ограниченные и дифференцируемые относительно $\phi \in Q(Dt)$; $X_k(x, t) \geq 0$, $X_k(x, t) dDdt$ – неотрицательные весовые функции и соответствующие им меры Радона (в случае распределенных по пространству значений функций $F_k(\phi)$) или Дирака (в случае, если $F_k(\phi)$ определено на совокупности дискретных точек в области Dt); $Q^*(Dt)$, – пространство сопряженных функций. Носители весовых функций, т. е. области их ненулевых значений, можно интерпретировать как области-рецепторы в Dt , конфигурации которых задаются как входные параметры в конструкциях.

Метод Фролова В.А. – Родзиллера И.Д. нашел наибольшее распространение из-за своей простоты и небольшого объема вычислительных работ [3]. Его целесообразно применять для больших и средних рек при оценочных расчетах; когда решается вопрос о возможности сброса сточных вод в реку. Для использования информации в целях экологического прогнозирования подходит любая база данных, имеющая в своем составе характеристики за длительный период времени. Так, для небольших рек, где учет поступления загрязненной воды через береговую линию особенно актуален, расход воды по длине реки будет переменной величиной. Поэтому при прогнозировании влияния поступающего поверхностного стока на качество воды такой реки расход воды в ней следует принимать переменным.

Модельные параметры, характеризующие водоем, могут существенно различаться для разных его частей. Модели идеального (поршневого) вытеснения применяются для водотоков, когда сброс загрязняющих веществ осуществляется непрерывно, а водопользование осуществляется на значительном удалении от источника. В таких моделях не учитывается продольная дисперсия радионуклидов, а в поперечном сечении русла предполагается идеальное перемешивание. Для более точного учета или уточнения результатов моделирования путем введения поправочных коэффициентов необходимо проанализировать все данные наблюдений и моделирования, полученные в разные годы и сезоны годового цикла. Для расчета поверхностного стока в случае его перехвата системой дождевой канализации, балками, ручьями, оврагами могут использоваться те же методы, что и для сосредоточенных выпусков бытовых сточных вод. Учитывая, что дождевая канализация обычно имеет несколько выпусков, данную задачу необходимо свести к определению воздействия на водоем множества выпусков [6].

Здесь следует отметить, что число отрезков береговой линии должно диктоваться требованиями к тщательности прогноза. Информация по участкам реки является опорной для всех видов входных данных (при вводе других видов информации автоматически проводится проверка на непротиворечивость вводимых данных параметрам участков реки).

В контрольных створах рассчитывают невязку (разницу) между расчетными и наблюдаемыми концентрациями ЗВ в максимально загрязненной струе. С одной стороны, эти данные являются результатом неточности расчета и использования в математической модели поправочных коэффициентов, характеризующих скорость трансформации ЗВ по длине реки; с другой стороны, невязка может характеризовать погрешность полученных результатов моделирования, обусловленную влиянием на формирование ЗВ неучтенных источников поступления ЗВ в водоток или факторов, способствующих их интенсивному изъятию из водотока.

Как известно, генерация прогнозов может основываться на статистических или детерминированных моделях. Имеются анализы, основанные на моделировании метеорологических полей и дисперсий загрязнения в детерминированных моделях.

В последнее время наблюдается интенсивное развитие алгоритмов в искусственном интеллекте. Искусственные нейронные сети (ИНС) были одними из первых алгоритмов этого типа. Их характерная особенность заключается в том, что они могут быть использованы для решения проблемы в условиях неполной информации без знания аналитической зависимости между входными и выходными данными. Эта особенность приводит к тому, что ИНС являются очень важным инструментом для моделирования сложных неизвестных отношений между переменными.

Допускается одинаковое распределение различий между измеренным значением и прогнозируемым значением для каждой измерительной станции при проведении адаптации такого инструмента как нейронные сети для целей автоматизированного мониторинга загрязнения водных объектов, прогнозирования их состояния при возникновении аварийных выбросов, в том числе многоточечных выбросов загрязняющих веществ. Не предоставляется возможным создать универсальную модель нейронной сети, которая будет одинаково хорошо работать для всех загрязнителей и на всех типах местности, где проходят поверхностные сточные воды.

Выбор архитектуры нейронной сети, включая количество и тип нейронов, а также алгоритма обучения, имеет решающее значение для её эффективности. Модель и архитектура нейронной сети должны быть адаптированы к каждому конкретному случаю. Подобные нейронные сети используются в различных автоматизированных системах мониторинга сбросов загрязняющих веществ предприятиями в водные объекты. Блок сбора и обработки данных такой системы представляет собой сложный многокомпонентный комплекс, включающий в себя передовое оборудование и программное обеспечение. В его основе лежит многофункциональный телеметрический комплекс, построенный на базе промышленных контроллеров, обеспечивающих надежность и непрерывность работы. Этот комплекс неразрывно связан с несколькими критическими подсистемами, обеспечивающими его бесперебойную функциональность. Подсистема бесперебойного питания гарантирует стабильное электропитание даже при внезапных отключениях, предотвращая потерю данных и сбои в работе. Подсистема контроля микроклимата поддерживает оптимальные температурные и влажностные условия для корректной работы всего оборудования, исключая влияние внешних факторов на точность измерений. Защита данных и физического доступа к оборудованию обеспечивается надежной подсистемой контроля доступа, предотвращающей несанкционированное вмешательство и гарантируя сохранность информации. Для передачи данных используется современная подсистема сетевых коммуникаций, дополненная надежной системой шифрования, обеспечивающей конфиденциальность передаваемой информации и защиту от несанкционированного доступа к ней. Эта система шифрования защищает чувствительные данные на всех этапах передачи, от сбора до хранения. Основная задача этого комплекса – сбор и обработка данных о контролируемой среде. Это достигается с помощью высокоточного измерительного оборудования, установленного на стационарных постах наблюдения. Измерительные приборы непрерывно собирают данные о различных параметрах окружающей среды, передавая их на центральный телеметрический комплекс. Затем, используя утвержденные и проверенные алгоритмы (детализированные в источнике [7]), комплекс рассчитывает параметры выбросов и сбросов вредных веществ, обеспечивая точный анализ экологической ситуации. Все собранные данные с каждого стационарного поста поступают на центральный сервер приема и обработки данных. Этот сервер оснащен специализированным программным обеспечением, которое устанавливает зашифрованное Интернет-соединение с контроллером телеметрии каждого поста. Полученные данные, уже зашифрованные на уровне поста, передаются на сервер, где происходит их расшифровка и последующая обработка. После обработки данные тщательно проверяются на наличие ошибок и несоответствий, а затем надежно хранятся в защищенной базе данных. Эта база данных обеспечивает долговременное хранение информации, позволяя проводить анализ данных за длительные периоды времени и выявлять долгосрочные тенденции.

Наконец, обработанные и верифицированные данные предоставляются пользователю через удобный и интуитивно понятный пользовательский интерфейс, позволяющий анализировать информацию в различных форматах и получать наглядные отчеты. Все этапы работы системы, от сбора данных до их представления пользователю, максимально автоматизированы и оптимизированы для обеспечения высокой точности, надежности и эффективности. Пример функциональной схемы работы автоматизированной системы непрерывного контроля сбросов загрязняющих веществ предприятий в водные объекты представлен на рис. 1.

Рис. 1. Функциональная схема работы автоматизированной системы непрерывного контроля сбросов загрязняющих веществ предприятий в водные объекты

Пример стационарной береговой автоматической станции многокомпонентного контроля качества сточных вод показан на рис. 2. В состав измерительного оборудования входят: измеритель объемного расхода, автоматический анализатор для определения ХПК, датчики измерения концентрации загрязняющих веществ (зависит от типа производства и технологических процессов), прибор для определения уровня рН, датчик измерения температуры, датчик взвешенных веществ. Стоит отметить, что не всегда достоверна статистика сбросов загрязняющих веществ предприятиями. Отсутствуют методики оценки неконтролируемого (диффузного) стока и вторичного загрязнения от донных отложений. Методы, используемые для регламентации сбросов, внутренне противоречивы и неэффективны, что характерно для большинства регионов. Также существует проблема использования устаревшей приборной базы для мониторинга поверхностных водных объектов (ПВО). Однако эта проблема успешно решается в рамках федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации на период до 2035 года».

Рис. 2. Стационарная береговая автоматическая станция многокомпонентного контроля качества сточных вод

Между тем, большинство исследований сосредоточено на краткосрочных и долгосрочных прогнозах уровней концентрации сложных органических соединений и взвешенных частиц тяжелых металлов при контроле сточных вод и последующей их очистке. Для действующих выпусков сточных вод рекомендуется использовать информацию из согласованных проектов нормативов допустимых сбросов веществ в водные объекты. В этих проектах содержатся измеренные в течение 1–3 лет концентрации загрязняющих веществ в сточных водах и фактические среднегодовые расходы.

С помощью данных, полученных автоматизированной системой непрерывного контроля сбросов загрязняющих веществ предприятий в водные объекты с использованием ИНС было проведено моделирование изменения концентрации веществ на АО «Тула-горводоканал», АО «НАК «Азот» и ОАО «Щекиноазот» (Тульская область). Проанализировав результаты, можно сделать вывод по превышающим концентрациям ЗВ в зоне начального разбавления. На основе этих данных при заданных условиях можно составить прогнозные значения концентраций ЗВ по времени и расстоянию от источника. Экспериментальные данные, подтверждающие эффективность описанных методов, можно найти в [8, 9].

Выводы. Таким образом, при оценивании состояния поверхностных сточных вод статистика сбросов предприятиями загрязняющих веществ не всегда достоверна, отсутствуют методики оценки неконтролируемого (диффузного) стока и вторичных загрязнений от донных осадков, а сами методы регламентации внутренне противоречивы и малоэффективны.

В рамках реализуемых проектов и программ особое внимание уделяется созданию и внедрению автоматизированных систем мониторинга состояния водных объектов. Эти системы призваны оказывать поддержку в принятии управленческих решений, в том числе используя современные методы с искусственными нейронными сетями. Для получения точных результатов крайне важно правильно подобрать входные и выходные данные, которые должны быть тесно связаны между собой.

Невозможно создать единую универсальную модель нейронной сети, способную прогнозировать выбросы различных загрязняющих веществ в различных регионах.

На сегодняшний день требуется обострять внимание на эффективность целенаправленной ликвидации посредством точного мониторинга стоков загрязнения с большим обхватом данных по автоматическому измерению показателей сбросов загрязняющих веществ и по площади наблюдения за изменением показателей в исследуемом объекте. На основе данных методов контроля можно разработать оценку объёмов сброса загрязняющих веществ в водные объекты, используя методологию наилучших доступных технологий. Также следует рассчитывать, насколько необходимо сокращать эти сбросы, чтобы предотвратить ухудшение экологической ситуации.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. К вопросу о разработке информационно-справочной системы АтлантНИРО / Ф. В. Коломейко, А. В. Зуев, В. Н. Щур [и др.] // Материалы конференции «Математическое моделирование и информационные технологии в исследованиях биоресурсов Мирового Океана». – Владивосток, 2004. – С. 106-107.
2. Наумов, В. А. Математическое моделирование распространения взвешенных примесей от точечного источника и их осаждения в водотоке / В. А. Наумов // Известия КГТУ. – 2017. – №44. – С. 46-58.
3. Абдурасулов, И. Л. Моделирование воздействия сточных вод на состояние поверхностных вод / И. Л. Абдурасулов, А. М. Бажиева // Наука и новые технологии. – 2012. – № 3. – С. 60-62.
4. Распространение взвеси и ее воздействие на биоту при дноуглублении в Кольском заливе (Баренцево море). 1. Исходные данные и используемые модели / К. А. Клеванный, Е. В. Смирнова, А. А. Шавыкин, П. С. Ващенко // Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе. – 2013. – № 3. – С. 18-24.
5. Вольнов, М. А. Влияние плановой геометрии речного русла на диффузию и дисперсию примеси / М. А. Вольнов // Фундаментальные исследования. – 2013. – № 6-3. – С. 535-540.
6. Кондюрина, Т. А. Математическая модель процессов смешения сточных вод в водотоках / Т. А. Кондюрина, Г. В. Филькин // Труды Южгипроводхоза. – Ростов-на-Дону, 1990. – С. 136-140.
7. Автономная система дистанционного мониторинга поверхностных водных объектов для оперативного контроля в реальном масштабе времени / В. М. Панарин, А. А. Маслова, Е. М. Рылеева, С. А. Савинкова // Экология и промышленность России. – 2022. – Т. 26. – № 4. – С. 50-55.
8. Разработка математической модели прогноза загрязнения окружающей среды промышленно развитых регионов / В. М. Панарин, А. А. Маслова, К. В. Гришаков [и др.] // Экологические системы и приборы. – 2023. – № 1. – С.17-24.
9. Мешалкин, В. П. Нейронные сети в автоматизированной системе мониторинга состояния окружающей среды / В. П. Мешалкин, В. М. Панарин, А. А. Маслова // Sciences of Europe. – 2020. – № 50-2(50). – С. 14-20.

Поступила в редакцию 30.01.2025 г., рекомендована к печати 17.02.2025 г.

REVIEW OF WASTEWATER CONTROL AND EVALUATION METHODS UNDER MULTIPLE-POINT DISCHARGE OF POLLUTANTS

Panarin V.M., Maslova A.A., Ryleeva E.M., Braun V.A.

The principles on the basis of which feedback is carried out between the results of mathematical modeling of the processes of transformation of pollutants in watercourses and the data of regime and special observations carried out in real time are reflected. If necessary, the observation data are adjusted taking into account the modeling results. The article considers the priority effective and simple tools for forecasting the quality of water bodies using the example of artificial neural networks. In the conditions of an unfavorable environmental situation, an urgent problem arises of assessing the state of surface waters, into which wastewater from chemical and metallurgical enterprises gets, which is possible with a more detailed assessment and control of changes in water quality along the length of water bodies with an assessment of the impact of individual sources of pollutants on this quality.

Keywords: wastewater control, multipoint discharge, forecasting model, turbulent diffusion, river section, input and output data, artificial neural networks, transformation of pollutants, mathematical modeling, measuring station.

Панарин Владимир Михайлович

доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой охраны труда и окружающей среды ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»,
Российская Федерация, г. Тула.
E-mail: panarin_tsu@yandex.ru

Panarin Vladimir Mikhailovich

Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of the Department of Labor and Environmental Protection of Tula State University,
Russian Federation, Tula.

Маслова Анна Александровна

доктор технических наук, доцент, профессор кафедры охраны труда и окружающей среды ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»,
Российская Федерация, г. Тула.
E-mail: anna_zuikova@rambler.ru

Maslova Anna Aleksandrovna

Doctor of Technical Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Labor and Environmental Protection of Tula State University,
Russian Federation, Tula.

Рылеева Евгения Михайловна

кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры охраны труда и окружающей среды ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»,
Российская Федерация, г. Тула.
E-mail: RyleevaEM_tsu@mail.ru

Ryleeva Evgeniia Mikhailovna

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Labor and the Environmental Protection of Tula State University,
Russian Federation, Tula.

Браун Владислав Александрович

аспирант кафедры охраны труда и окружающей среды ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»,
Российская Федерация, г. Тула.
E-mail: vladbraun16@gmail.com

Braun Vladislav Aleksandrovich

Postgraduate student at Department of Labor and the Environmental Protection of Tula State University,
Russian Federation, Tula.